

BUKU PANDUAN APLIKASI SISULUH

PPTIK ITB

Jl. Ganessa 10
40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

15/03/2021

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Unduh aplikasi di Google Play Store

Aplikasi dapat diunduh dengan klik link berikut: <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.id.sisulu>

Nama aplikasinya "Sisuluh"

Cara Install Aplikasi

- ✓ Buka Google Play Store.
- ✓ Lalu cari aplikasi "Sisuluh"
- ✓ Setelah menemukan aplikasi lalu instal aplikasi tersebut

REGISTRASI ①

Jika belum memiliki akun maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara tekan “Don’t have an account? Register” yang berada di bawah tombol Login.

REGISTRASI ②

Setelahnya “don’t have an account?” maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping.

SIGN IN ③

Buat akun dengan memasukkan

- Nama Lengkap
- Profesi/ Jabatan/ Status
- E-mail
- No KTP/NISN/NIP
- Password
- No Handphone
- Kode Registrasi
- Foto ID Card

Setelah selesai membuat akun klik **Sign Up** untuk mendaftarkannya

Note : Kode registrasi akan diberikan oleh admin

LOGIN ④

Jika sudah membuat akun maka kembali ke halaman login dan masukkan email yang tadi didaftarkan

TAMPILAN SETELAH LOGIN ⑤

Berikut adalah tampilan setelah login, aka ada lambang plus di sebelah kanan bawah layar yang berfungsi untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan

REPORT ⑥

Ini adalah tampilan saat akan melakukan report, cukup menklik kotak yang berisikan "Tap" untuk mengambil foto. Dan klik "Absensi" untuk mengirimkan laporan tersebut

REPORT ⑦

Berikut adalah tampilan jika kita sudah mengambil gambar. Lalu tulis keterangan kegiatan yang dilakukan di kolom "Today's Activity". Setelah itu klik "Absensi" untuk melaporkan kegiatan

HISTORY ⑧

Jika sudah melaporkan kegiatan maka hasilnya akan muncul di halaman depan. Akan tertera tanggal saat melakukan laporan, waktu, komentar tentang kegiatan yang dilakukan dan Nama Lengkap

PROFILE 9

Kita bisa melihat profile dengan cara klik titik tiga yang berada di kanan atas layar hp dan klik "Profile".

PROFILE 10

Berikut adalah tampilan profile. Akan tertera Foto ID Card, Nama Lengkap, Nomor Telfon, E-mail, dan Unit.

SIGN OUT 11

Dan untuk keluar dari akun klik
“Sign Out”

❖ “Panic Button” pada aplikasi Sisuluh

LOG IN ①

Untuk menekan tombol “Panic Button”, kita harus Login terlebih dahulu ke aplikasi Sisuluh. Setelah itu di bagian pojok kanan bawah tekan tanda ‘tambah’

Panic Button ②

Klik 'panic button' dengan logo warna merah

③

Setelah meng-klik 'panic button', tampilannya akan seperti gambar disamping.

